

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**O‘ZBEKISTON TIBBIY-ILMIY FAOLIYAT BILAN SHUG‘ULLANUVCHILAR
TABOBAT AKADEMIYASI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
RESPUBLIKA XALQ TABOBATI ILMIY-AMALIY MARKAZI**

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT
UNIVERSITETI**

**TOVARLAR KIMYOSI HAMDA XALQ TABOBATI
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI**

**Mavzusidagi XI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari
(Andijon, 2024, 11-12 sentabr)**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**АКАДЕМИЯ “ТАБОБАТ” НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЗБЕКИСТАНА**

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА**

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ХИМИИ ТОВАРОВ И
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ**

**Материалы XI Международной научно-практической конференции
(Андижан, 2024, 11-12 сентября)**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**ACADEMY “TABOBAT” OF SCIENTIFIC AND MEDICAL ACTIVITIES OF
UZBEKISTAN**

**REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF FOLK MEDICINE
UNDER THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**ANDIJAN STATE UNIVERSITY NAMED AFTER ZAKHIRIDDIN MUHAMMAD
BABUR**

**PROBLEMS AND PROSPECTS OF CHEMISTRY OF GOODS
AND TRADITIONAL MEDICINE**

**Materials of the XIth International Scientific and Practical Conference
(Andijan, 2024, on September 11-12)**

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi:

1. **Akbaraliyev B.B.** – Andijon davlat universiteti rektori, texnika fanlari doktori, dotsent, rais;
2. **Asqarov I.R.** – O‘zbekiston Tabobat Akademiyasi raisi, kimyo fanlari doktori, professor, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan ixtirochi, rais o‘rinbosari;
3. **Mamasoliev N. S.** – Andijon davlat tibbiyot instituti kafedra mudiri professori tibbiyot fanlari doktori; O‘zbekiston Tabobat akademiyasini haqiqiy a‘zosi;
4. **Mirraximov J.A.** – O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi Xalq tabobati ilmiy-amaliy markazi rahbari, tibbiyot fanlar nomzodi, rais o‘rinbosari;
5. **Karimjonov I.A.** - Andijon davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent;
6. **Sobirov Sh.K.** – Andijon davlat universiteti moliya va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor;
7. **Mullajonov R.V.** – Andijon davlat universiteti o‘quv ishlar bo‘yicha prorektor, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent;
8. **Maxsumov A.G‘.** – O‘zbekiston Tabobat Akademiyasini haqiqiy a‘zosi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, kimyo fanlari doktori;
9. **Abdullaev Sh.V.** – Namangan davlat universiteti professori kimyo fanlari doktori, O‘zbekiston Tabobat Akademiyasini haqiqiy a‘zosi;
10. **Xamraqulov G‘.X.** – Toshkent kimyo texnologiya instituti professori, kimyo fanlari doktori;
11. **Abdug‘aniev B.Yo.** – Bojxona instituti, bojxona xizmati polkovnigi, kimyo fanlari doktori;
12. **Karimqulov Q.M.** – Bojxona instituti “Tovarlar kimyosi” kafedrasini mudiri, texnika fanlari doktori, professor;
13. **Mamatova I.Yu.** – Andijon davlat tibbiyot instituti, “Biologik kimyo” kafedrasini mudiri, kimyo fanlari doktori, professor;
14. **To‘xtaboev N.X.** – Andijon davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti dekani, kimyo fanlari doktori, dotsent;
15. **Otaxonov Q.Q.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini mudiri, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
16. **G‘opirov K.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, O‘zbekiston qaxramoni;
17. **Qirg‘izov Sh.M.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
18. **Abdullaev Sh.X.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
19. **Asqarov N.I.** – O‘zbekiston Tabobat akademiyasi raisi birinchi o‘rinbosari, iqtisod fanlari doktori, professor;
20. **Isaev Yu.T.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
21. **Xojimatov M.M.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
22. **Mo‘minov M.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professori, kimyo fanlari doktori;
23. **Abdulloev O.Sh.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini professor v/b, kimyo fanlari doktori;
24. **Mo‘minjonov M.M.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, kimyo fanlari doktori;
25. **Yo‘lchiev A.B.** – Andijon davlat universiteti Oziq-ovqat va kimyoviy texnologiyasi kafedrasini mudiri, texnika fanlari doktori, dotsent;
26. **To‘lakov N.Q.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori;
27. **Mamaraxmonov M.X.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori;
28. **Abdug‘afforov F.S.** – Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasini dotsenti, kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori;

2. Xoshimjonova N., To‘xtaboyeva F., Mo‘minov M., To‘xtaboyev N.X. Amarantdan shifobaxsh moy ajratib olishni joriy qilish istiqbollari. “Farg‘ona vodiysi biologik xilma-xilligi: dolzarb muammolari va ularning yechimi” respublika ilmiy anjumani materiallari to‘plami. 78-80 betlar. Andijon, 2015
3. <https://agrobaza.uz/qoramol-uchun-aralash-ozuqa-p-1133/>

ASPERUGO PROCUMBENS ЎСИМЛИГИНИНГ АМИНОКИСЛОТАЛАР ТАРКИБИ

Носирова Висола Мирзаюнусжон қизи.

ҚДПИ таянч докторанти

nosirovavisola1995@gmail.com (911513227)

Хўжаев Вахобжон Умарович

ҚДПИ табиий фанлар факултети декани к.ф.д., профессор хижоёев_030@mail.ru

Asperugo procumbens - (ўрмаловчи асперуга) - монотипдошлар туркумига мансуб ўсимлик тури. Борачниковлар оиласига (лат. Boraginicea) тегишли.

Asperugo procumbens - узунлиги бир метрга етадиган ўткир қовурғали ширали пояси бўлган бир йиллик ўтсимон ўсимлик. *Asperugo procumbens* пояси сийрак тукли, кучли илгак тиканлар билан қопланган. Қаттиқ илгаклар заиф судралувчи куртаклар ўтларига, буталарга ўралиб, тўсиқлар бўйлаб кўтарилишларига ёрдам беради. Қўллаб-қувватлаш бўлмаса, асперуга шохлари ерга ёйилади. Поянинг бутун узунлиги бўйлаб, узунлиги 5 см гача ва эни 25 мм гача бўлган чўзинчоқ ёки чўзинчоқ-эллиптик оддий петиолат тукли барглар навбатма-навбат ёки қарама-қарши жойлашган. Барглари ҳажми жихатидан кичикроқ. Ўсимликнинг майда ўсимтасимон гуллари тўғридан-тўғри беш баргли косачага эга бўлиб, вақт ўтиши билан кўк рангга айланади. Гулбаргларида оқ чизиклар бор. Ўсимлик мевалари жигарранг-яшил, тухумсимон, узунлиги 3 мм гача бўлган қуруқ ёнғоқлардир[1].

Ўсимликни қадимдан халқ табобатида турли касалликларга шифо сифатида фойдаланилади. Аммо ушбу ўсимликни таркиби етарлича ўрганилмаганлиги бизга ушбу ўсимликни таркибини ўрганишга катта тўртки бўлди десак муболаға бўлмайди. Инсон саломатлиги ҳозирги кунда долзарб масалалардан бири саналган бу даврда ушбу ўсимликнинг кимёвий таркибини ўрганиш етарлича самаралидир. Объект сифатида эса Фарғона вилояти Данғара туманида Оқжар қишлоғидаги *Asperugo procumbens* ўсимлиги танлаб олинди. Ўсимликнинг ер устки қисми 6 кг миқдорда апрел ойида териб келинди ва қуёш нуридан ҳоли ерда, очиқ хавода қурилди. Қуриган модда Тошкент Биоорганик кимё институти лаборатория бўлимига топширилди. Биз ушбу мақолада ўсимликнинг ер устки қисми таркибидаги аминокислоталар миқдори ва уларнинг инсон саломатлигига таъсири ҳақидаги маълумотларни тақдим этамиз.

Аминокислоталар аминлар ва кислоталарнинг хоссаларини бирлаштириб, оксил ҳосил қилувчи органик бирикмалардир. Қайсидир маънода улар ҳаётнинг

асоси бўлган қурилиш қисмига (оксилга) ўхшайди. Лего тўпламини йиғишнинг турли усуллари мавжуд бўлгани каби, гормонлар, ферментлар, иммунитет тизими, ҳужайралар ёки мушак толалари каби турли хил протеин тузилмаларини яратиш учун 22 аминокислоталарни кетма-кет бирлаштиришнинг бир неча усуллари мавжуд[2].

Тажриба қисми

Эркин аминокислоталарни изоляция қилиш. Намуналарнинг сувли экстрактдан оксиллар ва пептидларни чўктириш центрифугали стаканларда амалга оширилди. Бунинг учун 1 мл синов намунасига 1 мл (аниқ ҳажм) 20% ТСА қўшилди. 10 дақиқадан сўнг, чўкма 15 дақиқа давомида 8000 айланиш тезлигида центрифугалаш орқали ажратилди. 0,1 мл супернатант ажратилган ва музлатилган ҳолда қуритилган. Гидролизат буғланди, қуруқ қолдиқ триетиламин-асетонитрил-сув (1:7:1) аралашмасида эритилди ва қуритилди. Кислота нейтраллаш учун бу операция икки марта такрорланди. Фенилтиоизосиянат билан реакцияга киришиб, СтивенА., КохенДавиел усули бўйича аминокислоталарнинг фенилтиокарбамил ҳосилалари (ПТС) олинган. Аминокислота ҳосилаларини аниқлаш ЮССХ томонидан амалга оширилди. ЮССХ шартлари: DAD детекторли Aglient technologies 1200 хроматографи, 75x4,6 мм Discovery СС С18 устуни. А эритмаси: 0,14 М CH₃COONa + 0,05% ТЕА рН 6,4, Б: CH₃COOH. Оқим тезлиги 1,2 мл/мин, ютилиш 269 нм. Градиент %Б/мин: 1-6%/0-2,5мин; 6-30%/2,51-40мин; 30-60%/40,1-45 мин; 60-60%/45,1-50мин; 60-0%/50,1-55мин[3].

1-расм. *Asperugo procumbens* ўсимлигининг хроматографияси (аминокислоталар).

Аминокислоталарнинг номи	Asperugo procumbens
	Концентрация мг/гр

Аспарагиновая к-та	0.51709
Глутаминовая к-та	0.758197
Серин	0.620855
Глицин	0.34865
Аспарагин	0.703728
Глутамин	2.018924
Цистеин	4.87541
Треонин	0.97654
Аргенин	1.860163
Аланин	0.502255
Пролин	1.458517
Тирозин	1.320187
Валин	0.882639
Метионин	2.262188
Гистидин	1.885378
Изолейцин	0.272167
Лейцин	1.092634
Триптофан	0.697738
Фенилаланин	0.603358
Лизин	0.397395
Жами	24.05401

Олиб борган илмий изланишларимиз натижасида ўсимлик таркибида эркин аминокислоталарнинг умумий миқдори 24.05401 мг.гр эканлигини кўрсатди. Таҳлил қилинган ўсимлик таркибида алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталардан метионин ва лейцин; ярим алмаштириб бўладиган аминокислоталардан аргенин, тирозин ва гистидин; алмаштириб бўладиган аминокислоталардан эса цистеин, глутамин ва пролиннинг кўп миқдорда эканлиги маълум бўлди. Ўрганилган натижалар асосида ўсимлик таркибида энг юқори миқдорда аниқланган цистеин аминокислотасига тўхталадиган бўлсак.

Цистеин саломатликни сақлаш ва тананинг нормал ишлаши учун муҳим компонент ҳисобланади. Бу глутамин каби антиоксидантларнинг шаклланишида асосий рол ўйнайди, стресс билан курашишга ёрдам беради ва хужайраларни шикастланишдан ҳимоя қилади. Бундан ташқари, цистеин иммунитет тизимининг ишига таъсир қилади ва олтингугурт алмашинуви ва метаболик жараёнларда иштирок этади. Танада цистеин етишмовчилиги бўлса, иммунитетнинг пасайиши, инфекцияларга нисбатан заифликнинг кучайиши, жароҳатларнинг кечикиши ва соч, тери ва тирноқларнинг ёмонлашиши каби турли хил муаммолар пайдо бўлиши мумкин. Цистеин тирноқларнинг, сочларнинг ва биринчи навбатда терининг ўсишини тезлаштиришга ва барқарорлигини оширишга ёрдам беради[4].

Хулоса қилиб айтганда, *asperugo procumbens* ўсимлигининг ер устки қисми таркибида бошқа биологик фаол бирикмалар билан биргаликда таркибидаги алмашинмайдиган, ярим алмаштириб бўладиган ва алмаштириб бўладиган аминокислоталарнинг мавжудлиги унинг терапевтик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади ҳамда янги турдаги табиий дори воситалари ҳамда биологик фаол моддалар ишлаб чиқаришга замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Лавренов В.К Лавренова Г.В. «Энциклопедия лекарственных растений народной медицины, Санкт-Петербург, Издательский дом «Нева», 2003 – 23с.
2. ЎзМЕ . Биринчи жилд. Тошкент, 2000-йил
3. Жидкостный хроматограф LC – 40 Nexera. [https:// v/w.shimadzu Tai/sites/shimadzu.se.g.files/SMO/pdf-flvers/LC-40-ilyer-03](https://v/w.shimadzu.Tai/sites/shimadzu.se.g.files/SMO/pdf-flvers/LC-40-ilyer-03)
4. Steven A., Cohen Daviel J. Aminoacid analysis utilizing phenylis othiocyanata derivatives // Jour. Analytical Biochemistry – 1988. – V.17.-№1.-P.1-16.

LAMIACEAE OILASIGA KIRUVCHI TOG‘ QUDDUSI O‘SIMLIGINI KIMYOVIY O‘RGANISH

Rahimova Hilolaxon Rustamjonovna

Central Asian Medical University

“Tibbiy biologiya va kimyo kafedrası” assistenti

Insoniyat qadim zamonlardan boshlab tabiat in’omlari hisoblangan o’simliklar dunyosidan o’z maqsadlari uchun foydalanib kelganlar .Bularni ba’zilar oziq-ovqat manbalari hisoblansa,ayrimlari tibbiy maqsadlar uchun ishlatilgan

Tog’ quddusi tabobatda ham keng miqyosda foydalaniladi.Tog’ quddusi ham o’zida turli xil tabiiy birikmalarni tutadi.Tog’ quddusi va uning preparatlari tinchlantiruvchi,qon to’xtatuvchi,qon bosimini tushiruvchi ,shamollashga qarshi xususiyatlarga ega.

Ushbu ilmiy ishimda izlanish manbai sifatida tog’ quddusi o’simligi olindi.Adabiyotlardagi ma’lumotlarga ko’ra bu o’sim likda ham glikozidli birikmalar bor,hamda farmakologik hossaga ega.

Ushbu izlanish oldiga yuqoridagi o’simlikning biologik aktiv komponentlarini ajratib olish va ularning tuzilishini o’rganish masalasi maqsad qilib qo’yildi.

Tog’ quddusi *Stachys Betoniciflora Rupr* *Betonica* avlodiga tegishli bo’lgan.O’zbekiston florasida bo’yicha *Stachus betoniciflora* nomi bilan *Stachys* avlodiga mansub.Tog’ quddusi o’simligi *Lamiaceae* oilasiga mansub bo’lib,ko’p yillik,bo’yi 75-100 sm gacha bo’lgan o’t o’simlik[1].

Barglari oddiy cho’zinchoq, cho’zinchoq-lansetsimon yoki lansetsimon,yuqoriga qarab kichrayib boradi.Gullari mayda,binafsha rangli poya uchidagi boshqsimon to’pgulda 10-12 tadan bo’lib joylashgan.Iyun-avgust oylarida gullaydi va mevasi yetiladi [2].

Tog’ quddusi O’rta Osiyoning Tyan-shan, Pomir,Oloy tog’larida uchraydi.O’zbekistonda Toshkent viloyatining tog’ tomonlarida o’sadi.

Hamdo’stlik mamlakatlarida tog’ quddusi o’simligini 37 turi o’sadi va uni 12 turi xalq tabobatida ishlatiladi [3].

U shamollashga qarshi ,jigar o’tini haydashga,tinchlantiruvchi, qon bosimini tushiruvchi,yaralarni davolovchi,qon to’xtatuvchi va boshqa kasalliklarni

**АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ВИТАМИНОВ В РАСТЕНИИ
RUBUS IDAEUS L.**

(Ферганский государственный университет)

- 27 *Tojiboyev M.M., Asqarov I.R., Imotova M.Y.*
**“AS-RAMOSIS” FITOCHOYI TARKIBIDAGI FLAVONOIDLAR
MIQDORINI YUSSX USULIDA TAXLIL QILISH** 181
(“Central Asian Medical University” xalqaro tibbiyot universiteti, Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrası professori, kuniyo fanlari doktori, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan ixtirochi, O‘zbekiston Tabobat Akademiyasi raisi)
- 28 *Ergasheva D.R., Muxamadiyev A.N., Muhamadiyev N.Q.*
**YONG‘OQ QOBIQLARIDAN OLINGAN FAOL UGLERODNI SUV BUG‘I
BILAN FAOLLANTIRISH** 183
(Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti)
- 29 ¹*Kasimov Sh.I.,* ¹*Tursunov M.R.,* ²*Matchanov A.D.*
**ELLAG KISLOTASINI TABIIY MANBA‘LARDAN OLISH VA BIOLOGIK
FAOLLIGINI O‘RGANISH** 185
(Guliston davlat universiteti, O‘z RFA akad. A.S.Sadiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti)
- 30 *Yusupov M.A., Asqarov I.R., Mo‘minov M.M.*
**ARTISHOK (CYNARA SCOLYMUS L.) O‘SIMLIGI GULG‘UNCHA QISMI
TARKIBIDAGI FENOLLI BIRIKMALAR MIQDORINI ANIQLASH** 186
(Andijon davlat universiteti)
- 31 *Isayev Y.T., Zokirova X.X.*
**YULG‘UN (TAMARIX) O‘SIMLIGI NOVNASINING PO‘STLOG‘I
TARKIBIDAGI MINERAL ELEMENTLAR MIQDORINI ANIQLASH VA
XALQ TABOVATIDA QO‘LLASH** 188
(Andijon davlat universiteti)
- 32 *Shodiev D.A., Abdusalomov S.A.*
**BIOLOGICAL RESEARCH OF LOCAL MEDICINAL PLANTS USED IN
ANIMAL FEEDING IN AGRICULTURE** 191
(Fergana Polytechnic Institute)
- 33 *Носирова В. М., Хўжаев В. У.*
**ASPERUGO PROCUMBENS ЎСИМЛИГИНИНГ АМИНОКИСЛОТАЛАР
ТАРКИБИ** 193
(Qo‘qon davlat pedagogika instituti)
- 34 *Rahimova H.R.*
**LAMIACEAE OILASIGA KIRUVCHI TOG‘ QUDDUSI O‘SIMLIGINI
KIMYOVIY O‘RGANISH** 196
(Central Asian Medical University)
- 35 *Jo‘rayev J.B., Shodiyev D.A.*
**FARG‘ONA VODIYSIDA AMARANT DORIVOR O‘SIMLIKLARNI
YETISHTIRISHDA AGROEKOTIZIMLARDAN FOYDALISH** 198
(Farg‘ona politexnika instituti)
- 36 *Asqarov I.R., Muminjonov M.M, Obidova Sh.A, Lutfullin Q.L.*
**URTICA DIOICA L NING KIMYOVIY TARKIBI VA XALQ TABOVATIDA
QO‘LLANISHI** 201
(Andijon davlat universiteti)
- 37 *Мўйдинов¹Н.Т., Раджапов²О.И.*
**КОЛЛАГЕН ВА ПОЛИСАХАРИДЛАР (НА-КМЦ ВА ПЕКТИН)
АСОСИДА КОМПОЗИЦИЯЛАР ОЛИШ ВА ФИЗИК КИМЁВИЙ
ХОССАЛАРИНИ АНИҚЛАШ** 203